

Future Circular Collider

Futur Collisionneur Circulaire

TEMPLATE / MODEL

FORMULAIRE DE PRISE ET D'ANALYSE D'ÉCHANTILLON

Document identifier:	FCC-2312181700-BARPLA- Formulaire_prise_et_analyse_echantillons-v0100.docx 10.5281/zenodo.10492561
Due date:	n/a
Date:	11/01/2024
Work package/unit:	n/a
Organisation:	CERN
Version:	V01.00
Status:	RELEASED
Domain:	Implementation, environment
Keywords:	Agriculture, agricultural study, soil analysis

Description

Ce document définit le formulaire à utiliser pour la prise et l'analyse des échantillons de terre à la base du document "Liste d'analyses en laboratoire pour l'évaluation de la qualité du sol", identifié par FCC-2311091456-PLA (DOI 10.5281/zenodo.10492362).

Copyright notice:

European Organization for Nuclear Research
Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Historique des changements :

Version	Date	Author	Section	Comments
V00.01	18/12/2023	B. Arias P. Laidouni	-	Creation.
V00.02	06/01/2024	J. Gutleber	-	Reviewed in Vienna on 19.12.2023 with Christiane Staudinger and updated the document.
V00.03	08/01/2024	P. Laidouni	-	Review.
V00.04	09/01/2024	B. Arias		Review and edition. Page 3: duplicated information removed. Page 8 updated. Other minor modifications.
V00.05	11/01/2024	J. Gutleber		Final review before release
V01.00	11/01/2024	J. Gutleber		Released

INSTRUCTIONS

Le CERN créera pour chaque prise et analyse des échantillons un fichier qui portera comme nom l'*identifiant* de l'ensemble des échantillons pris et analysés pendant cette campagne, par exemple :

FCC-SOIL-180.1-2312191200-SET

Le CERN imprimera une fiche avec des autocollants (9.7 x 4.2 cm), deux autocollants pour chaque échantillon qui doit être utilisé par l'organisation en charge de la prise des échantillons et par le laboratoire d'analyse, par exemple :

Identifiant de l'échantillon : FCC-SOIL-180.1-2312191200-SET-001

Latitude (N) : _____

Longitude (E) : _____

Date de prise : __ / __ / __

Date d'analyse : __ / __ / __

L'organisation en charge de la campagne de prise des échantillons et de l'analyse des échantillons pris doit remplir le formulaire mis à disposition de préférence électroniquement.

Si le formulaire est rempli à la main sur papier imprimé, il doit être scanné après remplissage.

Le formulaire rempli doit être téléchargé avec toutes les pièces jointes en format ZIP dans le dossier prévu pour les analyses du sol :

`https://cernbox.cern.ch/files/spaces/eos/project/f/fcc-external-data-prod/soil/{IDENTIFIANT}`

Les fichiers relatifs à chaque échantillon comme les analyses du laboratoire doivent être placés dans des sous-dossiers, un pour chaque échantillon :

`https://.../fcc-external-data-prod/soil/{IDENTIFIANT}/001`

`https://.../fcc-external-data-prod/soil/{IDENTIFIANT}/002`

`https://.../fcc-external-data-prod/soil/{IDENTIFIANT}/003`

...

Il est important de prendre chaque échantillon en photo en haute résolution (min 3507 x 2480 pixels, 300 dpi) et d'ajouter cette photo avec les analyses du laboratoire.

Le laboratoire d'analyse doit fournir les machines et méthodes utilisés pour chaque l'analyse, indiqué à côté de chaque valeur analysée.

1) Identification

Identification de l'ensemble des échantillons (format de l'identifiant : FCC-SOIL- {SITE} - {YYMMDDHHmm} - {ORG})

Explications :

Le CERN fournira l'identification du {SITE} avant le lancement de la campagne de prise des échantillons. Le {SITE} est définie dans le système d'information géographique du projet.

{YYMMDDHHmm} est à remplacer par la date et l'heure au format indiqué. Par exemple, pour un ensemble d'échantillons créé le 16 novembre 2023 à 13h27, on indique : 2311161327.

{ORG} est à remplacer par l'identifiant de l'organisation en charge du projet de la prise des échantillons et leur analyse. Cet identifiant est donné par le CERN. Par exemple, ECO pour Ecotec, SET pour SETEC.

Le CERN imprimera une fiche avec des identifiants pour chaque échantillon à prendre et à analyser. Chaque échantillon est numéroté séquentiellement dans le cadre de l'ensemble des échantillons. Cette approche créera des identifiants de manière suivante : FCC-SOIL- {SITE} - {YYMMDDHHmm} - {ORG} - {nnn}, par exemple FCC-SOIL-184.01-2311161327-001, FCC-SOIL-184.01-2311161327-002, etc.

Description (Texte libre. Décrire au minimum les trois caractéristiques suivantes : texture, humidité et couleur)

Prise par (Nom de la personne qui prend l'échantillon)

Organisation (Employeur de la personne qui prend l'échantillon, adresse)

E-mail (Adresse e-mail de la personne qui prend les l'échantillons pour la demande de renseignements si besoin)

Téléphone (de la personne qui prend les échantillons en format international, par exemple : +41 75 411 1111)

Date et heure de la prise de l'ensemble des échantillons (en format YY-MM-DD / HH:mm)

Méthode de prise d'échantillon (Noter le type de sonde d'échantillonnage ou tarière)

2) Emplacement

Géolocalisation WGS (Latitude et Longitude en format décimal, par exemple : Latitude N : 46.2330, Longitude E : 6.0557)

Latitude Nord		Longitude Est	
----------------------	--	----------------------	--

Géolocalisation CH1903+LV95 (Latitude et Longitude en format suisse, par exemple : N : 2492348.417615, E : 1121352.154443)

Northing		Easting	
-----------------	--	----------------	--

Pays		
-------------	--	--

Commune		Code postale	
----------------	--	---------------------	--

Adresse		Lieu-dit	
----------------	--	-----------------	--

Surface de l'ensemble du terrain investigué (en m ²)	
---	--

Type d'utilisation du sol (couvert végétal, type d'utilisation du sol, par exemple pâturage, prairie, parcelle agricole, sylviculture, arboriculture, maraichères (y compris le type de culture si connu au moment du prélèvement de l'échantillon et les types de plante trouvés sur le terrain si connu))

3) Croquis avec répartition (indiquer direction du Nord, distances en m)

- ①②③ ... Prise d'échantillon numéro 1, 2, 3.
- ↑↗→↘↓↙← ... Ligne de prélèvement entre deux échantillons, alignement en degré (Nord = 0, Est = 90, Sud = 180, Ouest = 270)
- ▲ ... Point de repère avec description (p.ex. arbre, maison, roche, chemin, carrefour, pont, forêt, arrêt de bus, zone humide)
- 1<, 2<, 3< ... Prise de photo 1, 2, 3. Le côté ouvert du triangle indique la direction dans laquelle la photo a été prise

4) Prélèvement et transport de échantillons

Température de l'air (en degrés Celsius)	
Météo (sec, bruine, pluie, grésil, grêle, neige)	
État du sol (sec, humide, gorgé d'eau, gelé)	
Transport (non réfrigéré, réfrigéré)	
Durée du transport (en jours)	
Stockage (non réfrigéré, réfrigéré)	
Durée de stockage avant analyse (en jours)	
Diamètre des échantillons (en cm)	
Profondeur de prise de l'échantillon (en cm)	
Poids des échantillons (en g)	
Nom du laboratoire (qui fait l'analyse)	
Adresse du laboratoire	
Nom du contact au laboratoire	
E-mail du contact au laboratoire	
Date de l'analyse (YYYY-MM-DD)	
Nom du dossier des photos	
Liste d'autres dossiers associés	

5) Analyses à effectuer et effectués

Tous analyses sont documentés dans le document **FCC-2311091456-PLA**, "Liste d'analyses en laboratoire pour l'évaluation de la qualité du sol".

Analyses du niveau 1 (Cocher si les analyses de niveau sont à faire)

 à faire

Cocher les analyses qui ont été faites :

Partie squelettique du sol , pH (H₂O) , pH (KCl) , Calcaire totale (CaCO₃) si pH > 6.8 ,
Conductivité électrique , Matière organique [%] = C_{org} * 1.724 , Carbone totale , Azote total ,
C/N en matière organique , Densité apparente et poids spécifique , Capacité de rétention en eau ,
Capacite d'échange cationique (CEC) , Ca , Mg , K , P , N , C_{org} , N_{org} , Arsenic (As) ,
Benzo(a)pyrène , Cadmium (Cd) , Chrome (Cr) , Cuivre (Cu) , Mercure (Hg) , Molybdène (Mo) ,
Naphtalène , Nickel (Ni) , Plomb (Pb) , Polychlorobiphényle (PCB 28, 52, 101, 118, 138,153, 180) ,
Pyrène , Sélénium (Se) , Zinc (Zn)

Concentration en soluble : Pb

Facultatif :

SO₄ , Fe , Mn , Cu , Zn , Mo , B , Si , Co

Analyses du niveau 2 en plus du niveau 1 (Cocher si les analyses de niveau sont à faire)

 à faire

Cocher les analyses qui ont été faites :

Sodium total , C/P en matière organique , C/S en matière organique , Stabilité des agrégats ,
Granulométrie en 4 fractions

SO₄ , Fe , Mn , Cu , Zn , Mo , B , Si , Co

Acénaphène , Acénaphylène , Anthracène , Antimoine (Sb) , Baryum (Ba) , Benzo(b)fluoranthène ,
Benzo(k)fluoranthène , Benzène , Benzo-(a)-anthracène , Benzo(ghi)Perylène , Chlorures ,
Chrysène , Dibenzo(a,h)anthracène , Ethylbenzène , Fluoranthène , Fluorène , Fluorures ,
Hydrocarbures totaux (C10-C40) , Indice phénol , Indeno (1,2,3-cd) Pyrène , Phénanthrène , Sulfates ,
Toluène , Xylène

Concentrations en soluble : Al , As , Ni , Cr , Cd

Biomasse microbienne

Analyses du niveau 3 en plus du niveau 2 (Cocher si les analyses de niveau sont à faire)

 à faire

Cocher les analyses qui ont été faites :

P_{org} , S_{org}

Ergostérol , Minéralisation potentielle de l'azote (incubation anaérobique) (mg N/kg sol/jour) ,

Nombre de vers de terre et diversité des espèces ,

Activité microbienne induite par le substrat (µg CO₂-C/g sol/h)

Analyses PFAS (Cocher si les analyses de niveau sont à faire)

 à faire

PFBA , PFBS , PFDA , PFHpA , PFHxA , PFHxS ,
PFNA , PFOA , PFOS , PFPeA , PFUnDA